

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Iskandar Kajanov Kenes o`g`li

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA FAVQULOTDA HOLATLAR VA KELAJAGIMIZ YOSHLARINI
VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIALSH ENG OLIY MAQSADIMIZ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL